

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-4>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммамед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммамед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Toshbekova Manzura Majit qizi METAPHORICAL COGNITIVE MODEL OF THE FORMATION OF FIGURATIVE MEANINGS.....	5
2. Zakirova Madina Damirovna MAIN TASKS OF COGNITIVE - PRAGMATIC STYLISTICS.....	10
3. Ходжиева Гульчехра Норовна АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕНДЕРНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	17
4. Хулкар Хамроева, Озодахон Мусаева ҚОЗОФИСТОНДА ЯШАБ ИЖОД ҚИЛАЁТГАН ЎЗБЕК ШОИРЛАРИ АСАРЛАРИНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	21
5. Faleeva Anastasiya Vadimovna ENGLISH SPOKEN WORDS AND EXPRESSIONS IN THE PERSPECTIVE OF “DICTIONARY OF SLANG” IN A LEVEL VIEW.....	35
6. Tursunov Mirzo Maxmudovich, Tursunov Mirzo Makhmudovich, Турсунов Мирзо Махмудович MEDIAMATNING LINGVOMADANIYATSHUNOSLIK HAMDA MADANIYATLARARO MULOQOTDAGI O'RNI TAHLILI.....	43
7. Toshtemirov Farhod ИНТЕРНЕТ МУЛОҚОТНИНГ НОВЕРБАЛ ВОСИТАЛАРИГА ДОИР.....	48
8. Yakubova Habiba Otabayevna FAVQULOTDA VA KUTILMAGAN OFATLARNING BADIY ADABIYOTDAGI TASVIRI.....	53
9. Ziyadullayeva Madina Mahmarejab qizi LISONIY BIRLIKLARNI TILSHUNOSLIKDA O'RGANILISHI.....	60
10. Abdirazakova Zilola Kulmuratovna FRAZELOGIZMLAR VA LEKSEMALAR HAMDA ULAR O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK.....	68
11. Saydullayeva Surayyo Serajiddinovna PAREMIOLOGIK BIRLIKLAR TRANSFORMATSIYASI.....	73
12. Ahmadjonov Muhammadjon O'ZBEKISTON MATBUOT NASHRLARI VA BLOGOSFERASIDA BANK-MOLIYA MAVZUSI TALQINI.....	80
13. Sharipova Sarvinoz Sayfiddin qizi LINGUOCULTURAL FEATURES OF IDIOMS IN THE UZBEK LANGUAGE.....	86
14. Komilova Farangiz Bahridin qizi, Axmedov Anvar Botirovich HOZIRGI NEMIS TILIDA SO'Z MA'NOSINING O'ZGARISHI.....	90
15. Urazaliyeva Mavluda Yangiboyevna O'ZBEK TILI AUDIOKORPUSI UCHUN PRAATNING FUNKSIONAL IMKONIYATLARI.....	96
16. Rakhmonova Sardora Muminjanovna THE FUNCTION OF LEXICAL UNITS IN THE LANGUAGE AND THEIR USE AS PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH ECONOMIC SPEECH.....	102
17. Achilova Ozoda Farxodovna HURMAT KATEGORIYASINING MULOQOT SAMARADORLIGINI TA'MINLOVCHI OMIL SIFATIDAGI MOHIYATI.....	108
18. Istamova Shoxista Rustamovna O'QUVCHILARNING MUSTAQIL TA'LIM KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH UCHUN MATNGA ASOSLANGAN VA IJODIY USULLARDAN FOYDALANISH O'RTASIDAGI FARQLAR.....	112

19. Rahimov Ahmad Sultonovich, Muxtorov Abdumalik Egamberdiyevich KOREYS TILSHUNOSLIGIDA SO‘ZLAR TURKUMLARI NAZARIYASINING SHAKLLANISH TARIXI HAQIDA.....	116
20. Dushanova Nargiza Mamatkulovna METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF HIGHER- ORDER COGNITIVE COMPETENCIES OF LANGUAGE LEARNERS.....	122
21. Bo‘riyeva Nargiza Qo‘chqarovna J.R.R.TOLKINNING KONSEPTUAL DUNYOQARASHI: TIL, MIFOLOGIYA VA MADANIYAT.....	130
22. Turayeva Feruza Tuxtamuradovna NODAVLAT MATBUOT NASHRLARIDA AXBOROT UZATISHNING INTERAKTIV USULLARI.....	137
23. Axtamova Yodgora Ashrafovna INGLIZ TILIDA INXOATIV FE‘LLAR SEMANTIKASI.....	144
24. Yaxyoqulova Nigora Shuxratovna FRANSUZ TILIDAGI JAZOIR AVTOBIOGRAFIK ROMANINING UMUMIY O‘ZIGA XOSLIGI.....	150
25. Rustamova Shahnoza Aripovna SELF-ASSESSMENT AS AN ALTERNATIVE ASSESSMENT METHOD IN LANGUAGE LEARNING.....	156
26. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Jo‘raqulova Madina Subhonovna FORMAL GRAMMATIKANING VUJUDGA KELISHI UCHUN ASOS BO‘LGAN STRUKTUR TAHLIL METODLARI TAHLILI.....	162
27. Juraqobilova Hamida Xolmatovna FRANSUZ NASRIDAGI KOGNITIV METAFORALARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI (Patrik Modianoning “Voyage de noce” asari misolida).....	170
28. Azimova Parizod Azamat qizi KOREYS XALQ MAQOLLARIDA AYOL KANSEPTINING AKS ETISHI.....	175
29. Diyarov Akmal To‘lqin o‘g‘li O‘ZBEK TILIDAGI BOG‘DORCHILIK TERMINLARINING STATISTIK TAVSIFI.....	181
30. Ergashova Baxora Sayfillo qizi ITALYAN XALQ ERTAKLARINING TARIXIY TARAQQIYOTI.....	186
31. Muhtarova Nigina THE USE OF AUTHENTIC VIDEO MATERIALS TO IMPROVE LANGUAGE LEARNING THROUGH COMMUNICATIVE TEACHING.....	191
32. Qodirova Zebo Gulboyevna TEZAURUS, WORDNET, ONTOLOGIK MA‘LUMOTLAR BAZASIDA SEMANTIKA TAVSIFI.....	201
33. Abdulkhakimova Kamola, Abdulloyeva Malikabonu DEVELOPMENT OF ORAL SPEECH TECHNIQUES OF STUDENTS OF PHILOLOGICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON THE BASIS OF A COMPETENCY APPROACH.....	208

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Juraqobilova Hamida Xolmatovna

Turon universiteti dotsenti, s.f.n.

Qarshi, O'zbekiston

E-mail: xamidajuraqobilova@gmail.com

ORCID ID: 0000-0002-8833-9804

**FRANSUZ NASRIDAGI KOGNITIV METAFORALARNING LINGVOMADANIY
XUSUSIYATLARI****(Patrik Modianoning "Voyage de nocte" asari misolida)** <https://doi.org/10.5281/zenodo.14706258>**ANNOTATSIYA**

Maqolada metafora xalqning milliy-madaniy xususiyatlari, an'analari, urf-odatlarini, dunyoqarashini aks ettiruvchi lingvistik hodisa sifatida tadqiq qilingan. Fransuz nasridagi badiiy matnlarda kognitiv metaforalarning tarjimada qayta yaratish muammolari fransuz va o'zbek tillari misolida tahlil qilingan. Shuningdek, o'zbek va fransuz tillarida so'zlashuvchi ikkala xalqning assosiativ tafakkuridagi o'xshash va farqli jihatlari aniqlandi.

Tayanch so'zlar: konseptual metafora, badiiy matn, kognitiv metafora, til va tafakkur, konsept, lingvistik hodisa, lingvopoetik va lingvomadaniy xususiyatlari, badiiy metafora.

**ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ МЕТАФОР
В ФРАНЦУЗСКОЙ ПРОЗЕ****(На примере произведения Патрика Модяно "Voyage de nocte")****АННОТАЦИЯ**

В статье исследуется метафора как языковое явление, отражающее национально-культурные особенности, традиции, обычаи, мировоззрение народа. Анализируются проблемы воспроизведения когнитивных метафор в французских прозаических художественных текстах на примере французского и узбекского языков. Также были определены сходства и различия в ассоциативном мышлении узбекского и французского народов.

Ключевые слова: концептуальная метафора, художественный текст, когнитивная метафора, язык и мышление, концепт, лингвистический феномен, лингвопоэтические и лингвокультурные особенности, художественная метафора.

**LINGUOCULTUROLOGICAL FEATURES OF COGNITIVE METAPHORS IN FRENCH
PROSE****(Based on the work by Patrick Modiano "Voyage de nocte")****ABSTRACT**

The article examines metaphor as a linguistic phenomenon reflecting national and cultural characteristics, traditions, customs, and worldview of the people. The problems of reproducing

cognitive metaphors in French prose fiction texts are analyzed using the example of the French and Uzbek languages.

Similarities and differences in the associative thinking of the Uzbek and French peoples were also determined.

Key words: conceptual metaphor, literary text, cognitive metaphor, language and cognition, concept, linguistic phenomenon, linguopoetic and linguocultural characteristics, artistic metaphor.

Kirish. Metafora tildagi muhim badiiy va mental vositalardan biri bo‘lib, bir obyekt yoki hodisani boshqa bir obyekt yoki hodisa bilan o‘xshatish orqali uning muayyan xususiyatlarini va ma’no-mohiyatini tushuntirishga yordam beradigan lingvistik hodisadir. Metafora - bu ma’nolarning tasviriy va ramziy ko‘rsatkichi bo‘lib, aslida biron bir obyekt yoki holatning o‘zi emas, balki uning qandaydir aloqa va xosliklari orqali fikrni bayon qilish vositasidir. Keng ma’noda “metafora” termini so‘zning har qanday holatda ko‘chma ma’noda qo‘llanishidir. [3:83] Demak, metafora bu - bir turning mohiyati va his qilishini boshqa turning mohiyati nuqtai nazaridan tushunishdir.

Bugungi jahon tilshunosligida metaforaning tafakkur va inson omili bilan bog‘liq xususiyatlarini o‘rganishga bo‘lgan qiziqish yanada ortib bormoqda. Bu esa til va tafakkur masalalari inson ongida bilish jarayonlari bilan bog‘liq yangi g‘oyalar shakllanishida ustuvor omil bo‘lmoqda. Ushbu masalalar ayniqsa tillarning lingvokognitiv, lingvomadaniy aspektlarida yaqqol namoyon bo‘ladi. Olima Z.Xudayberganova ta’kidlaganidek, “til madaniyat bilan chambarchas bog‘liq: u unda unib chiqadi, rivojlanadi va uni ifodalaydi”. [4:175-178]

Bugungi kunda metaforani lingvokognitiv, lingvomadaniy, jihatdan muayyan bir til, yoki turli tillarni qiyoslash, chog‘ishtirish doirasida o‘rganishga qiziqish ortib bormoqda. Bu esa o‘zbek va qiyoslanayotgan tilda so‘zlashuvchi xalqlarning ijtimoiy-madaniy aloqalarining rivojlanishiga, ikkala xalqning assotsiativ tafakkuridagi o‘xshash va farqli jihatlarni aniqlashga hissa qo‘shmoqda.

Tadqiqot obyekti. Metafora barcha xalqlarda ancha keng va ko‘p qo‘llanadigan lingvopoetik tasviriy vositasi sifatida badiiy matnning kitobxon tasavvurida gavdalantirishga, millatga xos bo‘lgan shaxslarning obrazli tafakkurini nomoyon etishga xizmat qiladi. Shuningdek, har qanday badiiy asar tili tasviriy vositalarining nutqiy qimmatini, nutqning jozibadorligini ta’minlash, shuningdek, badiiy ta’sirchanligini oshirishdagi imkoniyatlari til sohiblarining dunyoni o‘zgacha his etishi bilan belgilanadi. Metafora badiiy matnning markaziy elementi hisoblanib, boshqa badiiy tasvir vositalariga qaraganda ancha faol bo‘lib, uning ijodiy va emotsional ta’sirini shakllantiradi hamda asarning jozibali bo‘lishini ta’minlaydi.

Biz quyida taniqli fransuz yozuvchisi, Nobel mukofoti sohibi Patrik Modianoing “Voyage de nocte” (“To‘y sayohati”) asari tilining lingvopoetik va lingvomadaniy xususiyatlarini asarning o‘zbek tiliga tarjimasida tilning ifoda imkoniyatlarini namoyon etuvchi kognitiv metaforalarni madaniy mentallikni ifodalash vositasi sifatida ko‘rib chiqishga harakat qilamiz. Asar o‘zbek tiliga tarjimon Sh.Minovarov tomonidan mahorat bilan tarjima qilingan va 2016 yilda “Jahon adabiyoti” jurnalida chop etilgan.

Asarda hodisalar, harakatlar, his-tuyg‘ular va boshqalarni obyekt yoki moddalar sifatida talqin qilish, shuningdek, jonlantirish (personnification), ya’ni odamlarga xos bo‘lgan xislatlarni jonsiz predmetlarga ko‘chirish va moddiy obyektlar inson sifatida talqin qilishga asoslangan ko‘plab ontologik metaforalarni uchratish mumkin. Bu esa amerikalik olimlar J.Lakoff va M.Jonsonlar ta’kidlaganidek, insonlarning jonsiz predmetlar bilan o‘zaro munosabati tajribasini inson motivlari, xususiyatlari va inson faoliyati nuqtai nazaridan kontseptsiyalash imkonini beradi. [2:60] Ontologik metaforalar jismoniy obyektlarga, xususan, inson tanasi bilan bog‘liq insonning individual tajribalariga asoslanadi.

Biz quyida “Voyage de nocte” asari va uning o‘zbek tilidagi tarjimasida ayrim ontologik metaforalarni tahlil qilishga harakat qildik:

Elle et moi, nous avons exactement le même âge, et elle était devenue l’une de ces **Danoises un peu fanées** qui m’attiraient quand j’avais vingt ans.

P.Modiano, Voyage de nocces. –P.7.

Ikkalamiz tengqurmiz, biroq endi u yigirma yoshimda meni jalb qilgan, biroz **so‘linqiragan** daniyalik **ayollardan biriga aylanib qolgandi**.

P.Modiano, To‘y sayohati. Jahon adabiyoti, 2016 yil, № 3. –B.11.

Yozuvchi asar qahramonlaridan biri bo‘lgan Annetni l’*une de ces Danoises un peu fanées*, ya’ni, bir oz so‘ligan daniyalik ayollardan biri, deya, so‘ligan gulga o‘xshatgan, ayolning yoshi o‘tganligini gulning so‘lib borishiga qiyoslagan. Tarjimon ham shu tarzda: biroz **so‘linqiragan** daniyalik **ayollardan biriga aylanib qolgandi**, deya tarjima qilgan.

Ce malaise, je ne l’éprouve pas seulement dans un état de solitude, comme aujourd’hui, mais à chacune de nos fêtes du 14 juillet, sur la terrasse de la cité Véron.

P.Modiano, Voyage de nocés. –P.12.

Tushkunlik meni nafaqat yolg‘iz qolganimda, balki Veron mavzesidagi ayvonimizda uyushtiriladigan 14 iyuldagi ziyofatlarimizda ham **qamrab olardi**.

P.Modiano, To‘y sayohati. Jahon adabiyoti, 2016 yil, № 3. –B.15.

Asardagi **Ce malaise, je ne l’éprouve pas seulement**, so‘zma-so‘z, bezovtalik, men uni nafaqat his qilardim jumlasini tarjimon o‘zbek tiliga “Tushkunlik meni qamrab olardi” ontologik metaforasi orqali chiroyli ifodalab bergan. Bu yerda insonning ichki iztiroblarini ifodalovchi “tushkunlik” tuyg‘usi moddiy narsa sifatida talqin qilingan.

Cet été-là, **le malaise n’existait pas**, ni cette surimpression étrange du passé sur le présent.

P.Modiano, Voyage de nocés. –P.13.

O‘sha yozda ruhim tetik, **o‘tmish xotiralari yuki ham hozirgiday og‘ir emasdi**.

P.Modiano, To‘y sayohati. Jahon adabiyoti, 2016 yil, № 3. –B.15

Asardagi **le malaise n’existait pas, ni cette surimpression étrange du passé sur le présent** jumlasini tarjima tilida “**o‘tmish xotiralari yuki ham hozirgiday og‘ir emasdi**” kognitiv metaforasi orqali ifodalangan. Aslida xotira mavhum tushuncha, u moddiy narsa kabi vaznga ega emas, lekin asar qahramonining o‘tgan kunlarni xotirlashi va bu o‘tmish xotiralari bilan yashash uning ko‘nglida og‘ir bir iztirobga sabab bo‘layotganini tarjimon o‘zbek xalqning milliy-madaniy tajribalari asosida shakllangan “o‘tmish xotiralari yuki ham hozirgiday og‘ir emasdi”, deya ifodalangan.

Je n’ai pas quitté la voiture. **J’essayais de lutter contre la fatigue** mais, de temps en temps, je tombais dans un demi-sommeil. **J’ai entendu le murmure d’une conversation** et j’ai ouvert les yeux...

P.Modiano, Voyage de nocés. –P.14.

Mashinadan tushmay **charchoqni yengishga urinib ko‘rdim**, lekin vaqti-vaqti bilan mudroq eltmoqdaydi. Ularning past ovozda suhbatlashayotganlari **qulog‘imga chalindi...**

P.Modiano, To‘y sayohati. Jahon adabiyoti, 2016 yil, № 3. –B.16.

Fransuz tilida **essayer de lutter contre la fatigue**, so‘zma-so‘z, charchoqqa qarshi ko‘rashish ontologik metaforasi qo‘llanilgan, tarjima tilida esa **charchoqni yengish tarzida** tarjima qilingan. Bu yerda “charchoq” unga qarshi kurashish, uni yengish mumkin bo‘lgan jonli narsa sifatida gavalantirilgan.

Tarjimon asar tarjimasida insonning barcha his-tuyg‘ulari manbai bo‘lgan “ko‘ngil” konseptidan asar qahramonlarining ruhiy holatlari va ichki kechinmalarini tasvirlashda mohirona foydalangan.

Une sensation de légèreté m’envahissait. Toutes ses ondes de douceur qu’elle me communiquait par le simple contact de son bras et par ce regard bleu pâle qu’elle levait de temps en temps vers moi, j’ignorais que de telles choses pouvait produire, dans la vie.

P.Modiano, Voyage de nocés. –P.20.

Ko‘nglimni allaqanday tetiklik qamrab oldi. Bilagini tekkizib, moviy ko‘zlarini menga qadaganda baxsh etayotgan xotirjamlikni ilgari sira his etmagandim.

P.Modiano, To‘y sayohati. Jahon adabiyoti, 2016 yil, № 3. –B.20.

Yozuvchi asar qahramonlaridan biri Jan Ingridning unga nisbatan samimiy munosabatidan ko‘nglida kechayotgan his-tuyg‘uni shunday ifodalaydi: **Une sensation de légèreté m’envahissait**, so‘zma-so‘z: Meni allaqanday bir yengil hissiyot qamrab oldi. Tarjimon bu jumlaning quyidagicha tarjima qilgan: ko‘nglimni allaqanday tetiklik qamrab oldi.

Chacun d'eux portait sur sa page de garde **une dédicace affectueuse** pour l'Américaine.

P.Modiano, Voyage de nocces. –P.49.

Kitoblarning ilk sahifasida amerikalik ayolga **ko'ngilni eritib yuboradigan bag'ishlov** yozilgandi.

P.Modiano, To'y sayohati. Jahon adabiyoti, 2016 yil, № 3. –B.36.

Asardagi **une dédicace affectueuse** (samimiy bag'ishlov) iborasini tarjimon **ko'ngilni eritib yuboradigan** bag'ishlov metaforasi orqali ifodalagan. Asalida, ko'ngil erimaydi, unga har doimgidan ham ko'proq xush yoqadi.

Il m'avait fait un clin d'œil. Sans doute voulait-il **m'amadouer**.

P.Modiano, Voyage de nocces. –P.55.

U menga ko'z qisib qo'ydi. Shubhasiz, **ko'nglimni yumshatish** niyatida edi.

P.Modiano, To'y sayohati. Jahon adabiyoti, 2016 yil, № 3. –B.39.

Asardagi Sans doute voulait-il **m'amadouer**, (so'zma-so'z: Shubhasiz, **ko'nglimni ovlashni** xohlardi) jumlasida fransuz tilida “amadouer”, (ko'ngilni ovlash, so'zma-so'z: o'ziga moyil, rom qilishga intilmoq, birovni xursand qilishga, kayfini chog' qilishga harakat qilmoq) fe'li orqali, tarjimada esa **ko'ngilni yumshatish** (so'zma-so'z: achinib rahmi kelmoq; achchig'idan, qahridan tushirmoq) deya tarjima qilgan.

Bien sûr, j'avais passé **une nuit blanche** dans le train, et ma fatigue me donnait l'impression que tout était possible que la vie n'avait plus la moindre aspérité

P.Modiano, Voyage de nocces. –P.30-31.

Poyezdda **tuni bilan mijja qoqmay**, charchaganimdan hayotda hamma narsaning imkoni bordek tuyular.....

P.Modiano, To'y sayohati. Jahon adabiyoti, 2016 yil, № 3. –B.26.

Yozuvchi tuni bilan uxlamagan holatni fransuz tilida uyqusiz tun ma'nosini beruvchi “**une nuit blanche**” (so'zma-so'z, “oq tun”) iborasini, tarjimon esa o'zbek ma'nodan xos bo'lgan tuni bilan mijja qoqmay metaforasini qo'llagan.

- Je rassemblais quelques renseignements. Et pendant que **je travaille**, vous, vous êtes en voyage de nocces....

P.Modiano, Voyage de nocces. –P.39.

- Ayrim ma'lumotlarni. Men **ter to'kayotgan bir vaqtda** siz to'y sayohatida yuribsiz...

P.Modiano, To'y sayohati. Jahon adabiyoti, 2016 yil, № 3. –B.31.

Asarda oddiygina pendant que **je travaille** (men ishlayotgan paytda) jumlasida o'zbek tilida juda chiroyli tarzda Men **ter to'kayotgan** bir vaqtda metaforasi bilan ifodalangan.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, har qanday yangilanish va taraqqiyot ijodiy harakatdan boshlanadi. Bu hayotiy munosabatga ham, tilga ham tegishlidir. Metaforik ijodkorlik akti ko'plab semantik jarayonlar - sinonimik vositalarning rivojlanishi, yangi ma'nolar va ularning nuanslarining paydo bo'lishi, ko'p ma'noqlikning yaratilishi, terminologiya tizimlari va hissiy ekspressiv lug'atlarning rivojlanishi asosida yotadi. [1:9]

Jerar Szimansk “Metafora bizni haqiqatdan uzoqlashtirgandek tuyuladi, aslida u bizni haqiqatga yaqinlashtiradi. U biz ko'p mehnat evaziga o'rganishimiz kerak bo'lgan ikkinchi til emas, balki biz gapirayotgan birinchi ona tilimizdir”, degan edi. [7:6]

Kognitiv metaforalarning lingvomadaniy xususiyatini o'rganish yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar, tahlillar shuni ko'rsatadiki, metafora madaniy-kognitiv xususiyatga ega lingvistik hodisa sifatida insonning fikrlash qobiliyati, uning tafakkur darajasi, dunyoqarashi va qadriyatlarini ifodalaydigan eng zarur ham lisoniy, ham mental vositadir. Shuning uchun, konseptual metaforalar tadqiqi insonning o'z-o'zini anglashi va dunyoni idrok qilish uchun muhimdir.

Adabiyotlar

1. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс / Арутюнова Н.Д. Теория и метафоры. -Москва, “Прогресс”, 1990. -С. 9.

2. Лакофф Джордж, Джонсон Марк. Метафоры, которыми мы живем: Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. А.Н.Баранова. –М.: Едиториал УРСС, 2004. –С. 60.
3. Лингвистический энциклопедический словарь. Главный редактор Ярцева В.Н. - Москва, «Советская энциклопедия», 1990. - 683 с.
4. Худайберганава З.Н. Метафора феноменини миллий маданиятнинг инъикоси сифатида тадқиқ этишнинг замонавий йўналишлари ва таржимада қайта яратиш муаммолари. Scientific-methodological electronic journal “Foreign Languages in Uzbekistan”. 2020, № 4 (33),175-185.
5. П.Модиано. Тўй саёҳати. (Француз тилидан Ш.Миноваров таржимаси). Жаҳон адабиёти. 2016, № 3. –Б.7-37.
6. P.Modiano, Voyage de noces. Gallimard, 1990. – 156 p.
7. Gérard Szymansk. La métaphore, voie royale de la communication. - Paris, InterÉditions, 2014. С.-6.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000